

на планах горада вуліц Кавальскай, Пясецкай, Падзамкавай, было вызначана месца палажэння вуліц ідучых “да Фары” і “да Рынку” ды вылічана велічыня падставовай меры, застасаванай пры вымярэнні “лакацыйнага горада” (125 стоп). Параўнальны аналіз пісьмовых, картаграфічных і іконаграфічных крыніц дазволіў зрабіць выснову, што вымярэнне тэрыторыі горада Берасця, падпарадкаванай ў 1390 годзе магдэбурскаму праву зроблена паводле мадэлі ўласцівай сярэдневечным гарадам паўночных земляў Кароны Польскай.

Латуха Т. И. (Киев)

ГОРОДСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1936–1937 гг. (по архивным материалам)

Одним из ведущих направлений в исторической науке 30-х гг. XX в. было изучение истории общественно-экономических формаций с привлечением новых археологических источников: производственных комплексов, орудий труда. Широко применялись данные смежных наук: геологии, палеозоологии, этнографии, антропологии. В 1932 г. была образована комплексная экспедиция по исследованию истории промышленности Украины на Правобережном Полесье, включая Житомирщину. Среди задач экспедиции было изучение железорудного производства XV, II–XIX вв. В ходе работы экспедиции был получен ценный исторический материал, назрела необходимость организации стационарных полевых исследований.

Продолжением этого направления в работе стала Полесская историко-техническая и археологическая экспедиция 1936 г. (с 17 июня по 2 августа), в ее состав вошли археологи, этнографы, геолог, химик, специалисты по истории техники. Начальником экспедиции был назначен В. П. Теличко, Ф. Н. Мовчановский возглавил группу, основными объектами изучения которой были городища в с. Городок Коростеньского р-на. В полевом дневнике разведки Мовчановский Ф. Н. кратко сообщил об осмотре **городища 1**, о многослойности **городища 2**: среди подъемного материала фрагменты керамики трипольской культуры, скифского, римского времени и периода Ки-

евской Руси. Это подтвердилось дальнейшими раскопками В. П. Петрова, выделившего, в частности, энеолитическую поздне трипольскую городскую группу памятников. В ходе разведки было обследовано местонахождение Рудни Городской и путем опроса местного населения получены данные о скоплении болотной руды (слоем толщиной 30-40 см) у с. Туровец. На Рудне Городской проводились раскопки В. К. Гончаровым и Ф. В. Лучицким, в дневнике которого отмечено, что некоторое время на этом участке работал Ф. М. Мовчановский. В результате - определены технологические процессы, установлено, что руда добывалась в 1,5 км на Восток, в болотистой местности. Исследованы были скопления шлака, древесного угля, крицы. При написании монографического исследования «Обработка металлов в Среднем Поднестровьи во время Киевской Руси» Мовчановским Ф. Н. были учтены обширные материалы комплексной Полесской экспедиции.

Анализируя «Схематический план построения работы Ф. Н. Мовчановского на 1937 г. по теме «Раннефеодальные городища на Поднестровьи», можно предположить, что разделу «Очередные проблемы и задачи в исследовании Городска» было отведено значительное место. Нам не известно, был ли написан запланированный раздел, в третьей части рукописи работы «Средневековые городища на территории УССР и их исследование», законченной в ноябре 1937 г., есть несколько строк о Городске, приводим их полностью:

«**Городища 2 и 3** у с. Городск Коростышевского р-на занимает удобное в стратегическом отношении положение на высоких выступах берегового плато р. Тетерев. В нижней части культурного слоя содержатся материалы позднего этапа трипольской культуры и эпохи бронзы, в верхней - немногочисленные находки средневекового периода, к которому следует отнести незначительные остатки валов и рвов. Поблизости от этих двух городищ расположены еще три. Одно из них - **городище 1** частично исследовано. Возможно, что все пять городищ над р. Тетерев и его притоках составляли в свое время одну систему или гнездо патриархальных родовых поселений».

Об итогах Полесской экспедиции 1936 г. Мовчановским Ф. Н. была написана совместно с В. П. Теличко статья, которую опубликовали без имени Мовчановского Ф. Н.

В следующем году работы в Городске были продолжены. По

тематическому плану на 1938 г. Ф. Н. Мовчановский к 1 марта должен был написать «Научный отчет экспедиции в Городске 1937 г.».

Более полно представление о результатах исследований древнерусского Городска дают две неопубликованные работы В. П. Петрова. В статье «Жилая клеть XI-XII вв. в с. Городске Коростышевского р-на Житомирской обл.» автор описывает однокамерное жилище, которое было раскопано за валом **городища 2** («Красная Гора»), размеры его - 3,5 x 3,5 м, с печью в северо-западном углу, в каждом углу клетки стояло по большому сосуду (для продуктов), около восточной стены - хозяйственная пристройка, в которой найдены ручные жернова; такая же пристройка у западной стены жилища. Южнее, в 5 м от хозяйственного комплекса, исследованы четыре погребения, ориентация - северо-западная, руки сложены на груди, около погребенных найдены красные камешки и фрагмент посуды.

По материалам археологической экспедиции 1936-1937 гг. написана другая работа В. П. Петрова «Городское феодальное городище XI-XII вв.». Такое же название и у работы В. К. Гончарова о раскопках в 1936 г. на **городищах 1 и 3**. Системой широких площадей у северного вала на **городище 1** были обследованы объекты на двух участках. Открыта жилая клеть - на полу лежали скелеты людей, пепел и уголь покрывали бытовой инвентарь. Среди находок - железный наральник, обломок косы, фрагменты жерновов; зерна ржи, пшеницы, гороха; горелые хлеб, мука, льняная ткань. Вне жилища найдено 69 кусков шлака, что свидетельствует о наличии кузнечного горна. На **городище 3** среди находок наибольший интерес представляют сопла сыродутного горна, шлак (возможно, на месте изготавливали изделия из бронзы и серебра), фрагменты энколпиона, стеклянных браслетов и флакончика (возможно, из позднесредневекового слоя). Везде следы разгрома и пожара. В ходе раскопок была установлена фортификационная система городища - кольцевая конструкция, аналогичная обследована ранее на Райковецком и Коростеньском городищах: жилые клетки расположены по краю детинца, в центре - загон для скота.

В последующие годы исследования Городска были продолжены, в 50 - 60-е гг. раскопки проводили В. К. Гончаров, М. Ю. Брайчевский, М. Ю. Выезжев, М. Л. Макаревич. Разведки М. П. Кучеры в 80-х гг. на Житомирщине внесли коррективы в датировку и топо-

графию городских памятников. На **городище 3** ("малое" городище) основная группа керамики датируется XII-XIII вв., часть - относится не к X-XI вв., а к XIV-XV вв. Уточнено, что урочище «**Красная Гора**» не городище, а **неукрепленное поселение XII-XIII вв.** при малом городище 3.

Восстановить процесс исследования древнерусских городищ, руководимый Ф. Н. Мовчановским, можно изучив сохранившуюся полевую документацию участников экспедиции, которая хранится в Научном архиве Института археологии НАН Украины.

Liwoch R. (Kraków)

PŁOMBY Z DROHICZYNA W ZBIORACH MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE

Drohiczyn (pow. siemiatycki, woj. podlaskie, Polska) jest historyczną stolicą Podlasia. We wczesnym średniowieczu był ruskim grodem z portem rzeczny. Powstał na wysokim, prawym brzegu środkowego Bugu w XI (za panowania Jarosława Mądrego?) lub na przelomie XI i XII w., a wzmiankowany był po raz pierwszy w 1142 r. W XII w. pozostawał pod panowaniem książąt wołyńskich lub turowskich współtworząc organizm polityczny z Brześciem, Kleckiem i Rohaczewem albo Turowem, Pińskiem i Mińskiem. Okresowo – jako siedziba Wasylka Jaropełkowicza (po ok. 1176 r.) i nieznanego bliżej ruskiego władcy, może Iziaslawa Jarosławicza (ok. 1190 r.) – był stolicą niewielkiego księstwa. Jego strategiczne położenie powodowało, że przejściowo zajmowali go lub uzależniali książęta polscy – Leszek Bolesławowic, Kazimierz II Sprawiedliwy i Konrad I mazowiecki, który w 1237 r. nadał braciom dobrzyńskim (Fratres Milites Christi de Dobrzyn) miejscową komorę celną. Niedługo potem miasto dostało się pod panowanie Daniela halickiego. Z 1240 r. pochodzi informacja, że w grodzie wybudowano cerkiew p.w. św. Bogurodzicy. Prawdopodobnie w tej świątyni odbył się obrzęd będący zwieńczeniem wczesnośredniowiecznej historii Drohiczyna, czyli koronacja ok.

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І.** (*Київ*)
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А.** (*Брэст*)
Археалогія староżytнага Камянца 8
- Бережинский В. Г.** (*Киев*)
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р.** (*Puga*)
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І.** (*Київ*)
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L.** (*Pracha*)
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А.** (*Київ*)
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускаене А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва XVI-XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

